

ИШЛОВ БЕРИЛМАГАН ТУПРОҚҚА ТАКРОРИЙ ЭКИНЛАР УРУҒИНИ ЭКАДИГАН “NO-TILL” СЕЯЛКАГА ИШЛАБ ЧИҚИЛГАН ДИСКЛИ ЭГАТ ОЧКИЧ ДИСКНИНГ ПАРАМЕТРЛАРИНИ МАҚБУЛЛАШТИРИШ

Мирзаев Б., Батиров Ш.

Аннотация. Мақолада ишлов берилмаган тупроққа такрорий экинлар уруғини экадиган “No-Till” сеялканинг сферик дисклардан ташкил топган эгаточкичи дискининг параметрларини мақбуллаштириш ўтказилган кўп омилли экспериментал тадқиқотларнинг тадқиқотларнинг натижалари келтирилган.

Калит сўзлар. “No-Till” сеялка, дискларнинг ҳаракат йўналишига ва тикка нисбатан ўрнатилиш бурчаклари, эгат очкичга бериладиган тик босм кучи, агрегатнинг ҳаракат тезлиги, эгат чуқурлиги ва унинг ўртача квадратик четланиши.

Биз томонимиздан сферик дисклардан ташкил топган эгаточкич билан жиҳозланган ишлов берилмаган тупроққа такрорий экинлар уруғини экадиган “No-Till” сеялка ишлаб чиқилган [1] (1-расм).

Сферик дисклардан ташкил топган эгаточкич билан жиҳозланган ишлов берилмаган тупроққа такрорий экинлар уруғини экадиган “No-Till” сеялка (кейинги ўринларда “No-Till” сеялка) осиш қурилмаси билан жиҳозланган рама 1, таянч ғилдирак 2, зиг-загсимон дискли юмшаткич 3, қўш ясси дискли экич 4, пневматик экиш аппарати 5, кўмгич 6 ва экилган уруғлар устидаги тупроқ қатламини шиббалайдиган зичлагич 7, эксгаустер 8, шланг 9, уруғ бункери 10 ва сферик дисклардан ташкил топган эгаточкичлар 11 дан иборат этиб ишлаб чиқилган.

Ушбу мақолада “No-Till” сеялкага ишлаб чиқилган дискли эгат очкич дискнинг параметрларини мақбуллаштириш ўтказилган кўп омилли экспериментал тадқиқотларнинг тадқиқотларнинг натижалари келтирилган.

Ишлаб чиқилган дискли эгат очкич дискнинг назарий ва бир омилли экспериментларда ўрганилган параметрларининг унинг иш кўрсаткичларига биргаликдаги таъсирини ўрганиш ҳамда уларнинг мақбул қийматларини аниқлаш мақсадида математик режалаштириш усули билан кўп омилли экспериментал тадқиқотлар олиб борилди [2-4].

1-расм. Сферик дисклардан ташкил топган эгачоккич билан жиҳозланган ишлов берилмаган тупроққа такрорий экинлар уруғини экадиган “No-Till” сеялканинг конструктив схемаси

Баҳолаш мезонларига омилларнинг таъсирини иккинчи даражали полином тўлиқ ёритиб беради деб қаралиб, тажрибалар Хартли 4 режаси бўйича ўтказилди [5, 6].

Кўп омили экспериментларни ўтказишда дискларнинг ҳаракат йўналишига ва тикка нисбатан ўрнатиш бурчаклари, уларга бериладиган тик босм кучи ҳамда агрегатнинг ҳаракат тезлиги унинг сифат ва энергетик иш кўрсаткичларига энг кўп таъсир этувчи омиллар сифатида қабул

қилинди. Улар қуйидагича шартли белгиланди:

X_1 – дискларнинг ҳаракат йўналишига нисбатан ўрнатилиш бурчаги, °; X_2 – дискларнинг тикка нисбатан ўрнатилиш бурчаги, °; X_3 – эгат очкичга бериладиган тик босм кучи, см; X_4 – агрегатнинг ҳаракат тезлиги, km/h.

Юқорида келтирилган назарий тадқиқотлар ва бир омилли тажрибаларга асосланиб белгиланган омиллар сатҳи ва ўзгариш оралиқларининг қийматлари белгилаб олинди (1-жадвал).

1-жадвал

Омилларнинг сатҳлари ва уларнинг вариацияланиш оралиқлари

№	Омилларнинг номланиши ва ўлчов бирлиги	Омилларнинг шартли белгиланиши	Омилларнинг вариация оралиғи	Омилларнинг сатҳлари		
				-1	0	+1
1	Дискларнинг ҳаракат йўналишига нисбатан ўрнатилиш бурчаги, °;	X_1	5	15	20	25
2	Дискларнинг тикка нисбатан ўрнатилиш бурчаги, °;	X_2	5	5	10	15
3	Дискли эгат очкичга бериладиган тик босм кучи, Н;	X_3	200	400	600	800
4	Агрегатнинг ҳаракат тезлиги, km/h	X_4	1	6	7	8

Бунда диск диаметри стандартлаштирилган ҳолда диск диаметри ва эгрилик радиуси мос равишда 41 см ва 46 см, улар орасидаги кўндаланг ва бўйламалар бир омиллик тажрибаларга асосланган ҳолда мос равишда 0 ва 50 см этиб қабул қилинди.

Тажрибаларда олинган маълумотларга ҚХМИТИнинг тажриба ва синов бўлимида ишлаб чиқилган “PLANEXP” дастури бўйича ишлов берилди. Бунда дисперсиянинг бир хиллигини баҳолашда Кохрен критериясидан, регрессия коэффицентлари қийматини баҳолашда Стьюдент критериясидан, регрессион моделларнинг адекватлигини баҳолашда Фишер критериясидан фойдаланилди.

Баҳолаш мезонлари сифатида эгат очкич томонидан ҳосил қилинган суғориш эгатининг чуқурлиги ва унинг ўртача квадратик четланиши ҳамда эгат очкичнинг тортишга қаршилиги қабул қилинди.

Тажриба натижаларига белгиланган тартибда ишлов берилиб, баҳолаш мезонларини адекват ифодаловчи қуйидаги регрессия тенгламалари олинди:

- эгат чуқурлиги бўйича (см):

$$Y_1 = 10,1481 + 0,1898 X_1 - 0,7233 X_2 + 1,2380 X_3 - 0,9520 X_4 - 1,2969 X_1^2 + 0,1364 X_1 X_2 + 0,1391 X_1 X_3 - 0,1996 X_1 X_4 + 0,3806 X_2^2 + 0,2115 X_2 X_3 - 0,1364 X_2 X_4 + 0,2206 X_3^2 - 0,1521 X_3 X_4 + 0,3049 X_4^2 \quad (1)$$

- эгат чуқурлигининг ўртача квадратик четланиши бўйича (\pm см):

$$Y_2 = 0,5987 + 0,0767 X_1 - 0,0568 X_2 - 0,0977 X_3 + 0,4010 X_4 + 0,1913 X_1^2 - 0,0165 X_1 X_2 - 0,0161 X_1 X_3 - 0,0158 X_1 X_4 + 0,1171 X_2^2 + 0,0222 X_2 X_3 +$$

$$+ 0,0245 X_2 X_4 + 0,0683 X_3^2 - 0,0991 X_4^2 \quad (2)$$

- эгат очкичнинг тортишга қаршилиги бўйича (kN)

$$Y_3 = 874,6892 + 106,8790 X_1 + 72,8893 X_2 + 65,2950 X_3 + 50,1067 X_4 + 26,1715 X_1^2 - 17,9983 X_1 X_2 + 8,4775 X_1 X_3 + 10,9625 X_1 X_4 - 41,3431 X_2^2 - 14,8650 X_2 X_3 - 14,5000 X_2 X_4 - 19,0781 X_3^2 + 25,0466 X_4^2 \quad (3)$$

Олинган регрессия тенгламалар (1)-(3) ва улар бўйича қурилган графиклар (2-4-расмлар) таҳлилидан қуйидагиларни тақидлаш мумкин:

1, 2, 3 – мос равишда $X_4 = 1, 0, 1$ бўлганда

1-расм. X_1 омилнинг Y_1, Y_2 ва Y_3 мезонларга таъсири

1, 2, 3 – мос равишда $X_4 - 1, 0, 1$ бўлганда

2-расм. X_2 омилининг Y_1, Y_2 ва Y_3 мезонларга таъсири

1, 2, 3 – мос равишда $X_4 - 1, 0, 1$ бўлганда

3-расм. Х₃ омилнинг Y₁, Y₂ ва Y₃ мезонларга таъсири

- дискни ҳаракат йўналишига нисбатан ўрнатилиш бурчаги, яъни X₁ омили ортиши эгат чуқурлиги ва тортишга қаршилиқни ортишига, эгат чуқурлигининг квадратик четланиши кабарик паробола қонуниятига билан ўзгаришига олиб келган;
- дискни тикка нисбатан ўрнатилиш бурчаги, яъни X₂ омили ортиши барча баҳолаш мезонларини камайишига олиб келган;
- диски эгат очкичга бериладиган так босм кучи ортиши билан эгат чуқурлиги ва тортишга қаршилиқ ортган, эгат чуқурлигининг квадратик четланиши камайган;
- агрегат ҳаракат тезлиги ортиши билан эгат чуқурлиги камайган, эгат чуқурлигининг ўртача квадратик четланиши ва тортишга қаршилиқ ортган.

Параметрларнинг талаб даражасидаги иш сифатини кам энергия сарфлаган ҳолда таъминлайдиган қийматларини аниқлашда (1)-(3) тенгламалар ПК “Pentium IV” компютерида Excel дастурини “ечимни қидириш” (поиск решения) амали бўйича агрегатнинг 6-8 km/h ҳаракат тезликлари учун биргаликда ечилди. Регрессия тенгламаларини биргаликда ечишда Y₁ мезон яъни, эгат чуқурлиги камида 12 см, Y₂ мезон, эгатининг чуқурлигининг ўртача квадратик четланиши ±1 см дан кичик ва Y₃ мезон, яъни, эгат очкичнинг тортишга қаршилиги эса минимал қийматга эга бўлиши шартлари қабул қилинди.

Олинган натижалар 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Параметрларининг мақбул қийматлари

X ₄		X ₁		X ₂		X ₃	
Кодланган	Ҳақиқий	Кодланган	Ҳақиқий	Кодланган	Ҳақиқий	Кодланган	Ҳақиқий
1	8	-0,174	19,13	-0,645	6,77	0,237	647,48
0	7	-0,414	17,93	-0,681	6,59	0,049	609,75
-1	6	0,017	20,09	-0,842	5,79	-0,394	521,16

Демак, диски эгат очкич билан жиҳозланган “No-Till” сеялка 6-8 km/h ҳаракат тезликларида иш сифатини агротехник талаблар даражасида, тортишга қаршилиқ минимал бўлишини таъминлаш учун дискни ҳаракат йўналишига ва тикка нисбатан ўрнатилиш бучаклари мос равишда 17°55'-20°5' ва 5°46'-6°47', диски эгат очкичга бериладиган тик босим кучи 521,16-647,48 N оралиғида бўлиши лозим. Омилларни ушбу қийматларида эгат чуқурлиги ва унинг квадратик четланиши мос равишда 12,31-12,74 см ва 0,35-0,98 см ҳамда тортишга қаршилиги 714-889 N ни ташкил этди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Batirov Sh. Sferik disklardan tashkil topgan egatochkich bilan jihozlangan ishlov berilmagan tuproqqa takroriy ekinlar urug'ini ekadigan “No-Till” seyalka // Qishloq va suv xo'jaligida innovatsion resurstejamkor texnologiyalarni qo'llash: Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani materiallar to'plami. – Vuxoro, 2025. – B. 376-378.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – Москва: Колос, 1973. – 335 с.
3. Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников. – Москва: Физматлит, 2006. – 816 с.
4. Джонсон Н., Лион Ф. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке. Методы

обработки данных. – Москва: Мир, 1990. – 610 с.

5. Аугамбаев М., Иванов А.З., Терехов Ю.И. Основы планирования научно-исследовательского эксперимента. – Ташкент: Ўқитувчи, 1993. – 336 с.

6. Спирин Н.А., Лавров В.В. Методы планирования и обработки результатов инженерного эксперимента. – Екатеринбург: ГОУ ВПО Уральский государственный технический университет – УПИ, 2004. – 258 с.

